

Научная статья

УДК 811.111

DOI: 10.5281/zenodo.21109885

**СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ
В СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКЕ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ:
ФРЕЙМОВЫЙ ПОДХОД**

© 2026 Г. В. Файзиева¹, З. Р. Аглеева²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева

ORCID¹ 0000-0002-0627-2045

ORCID² 0009-0005-3803-9052

Статья посвящена выявлению структурно-семантических особенностей фразем в субстандартной лексике разноструктурных языков с применением фреймового подхода. Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодоления противоречия между универсальностью когнитивных механизмов человека и языковым разнообразием форм их объективации, а также отсутствием работ, рассматривающих субстандартную фразеологию сквозь призму фреймовой семантики. Цель работы — верификация гипотезы о том, что различия в структурной организации фразем в разноструктурных языках являются производными от способов фреймового структурирования ситуации, а не случайными расхождениями в лексико-грамматической форме. Используется метод направленной выборки, сравнительно-сопоставительный и концептуальный анализ отобранных фразеологических единиц, аналитико-описательный метод, включающий приемы наблюдения, обобщения и интерпретации. Установлены универсальные для всех трех языков и дифференциальные черты субстандартной языковой объективации исследуемых фреймов. Выводы подтверждают, что субстандартная фразеология, в отличие от литературно-нормированной, с большей отчетливостью фиксирует оценочные и эмоциональные коннотации, связанные с фреймируемой ситуацией. Фреймовый подход позволяет констатировать межъязыковые структурно-семантические различия и предложить их когнитивно обоснованную интерпретацию через обращение к универсальным механизмам фреймирования и культурно-специфическим способам их языковой объективации.

Ключевые слова: фрейм, фреймовый подход, фреймовый анализ, фразеологизм, фразема, разноструктурные языки, структурно-семантические особенности, слот.

Для цитирования: Файзиева Г. В. Структурно-семантические особенности фразем в субстандартной лексике разноструктурных языков: фреймовый подход / Г. В. Файзиева, З. Р. Аглеева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 35–49. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21109885>.

Введение. Современные лингвистические исследования характеризуются антропоцентрической, когнитивно обусловленной природой, что требует принципиально иного инструментария для анализа единиц вторичной номинации, таких как фраземы. Фразеологический фонд языка, долгое время изучаемый преимущественно в русле системно-структурной семантики, представляет собой уникальный материал для такого рода изысканий, поскольку фраземы аккумулируют не только лингвоспецифические правила сочетаемости, но и культурно-маркированные сценарии восприятия действительности.

Настоящее исследование посвящено выявлению структурно-семантических особенностей фразем в субстандартной лексике разноструктурных языках посредством фреймового подхода. Актуальность работы обусловлена необходимостью преодоления противоречия между универсальностью когнитивных механизмов человека и языковым разнообразием форм их объективации. В то время как традиционная компаративистика

сосредоточена на поиске эквивалентов или анализе безэквивалентной лексики, фреймовый анализ позволяет реконструировать глубинные пропозициональные структуры (слоты и терминалы), которые остаются инвариантными при варьировании поверхностных синтаксических и морфологических средств.

Применение фреймового анализа к материалу сопоставительной и контрастивной фразеологии открывает перспективы для выявления как универсальных, так и идиоэтнических механизмов фразеобразования. В работах исследователей фреймовая модель рассматривается как комплексное отражение семантики (А.М. Дибирова) [4], рассматриваются особенности репрезентации фрейма (Д.В. Девятяров) [3], фрейм представляется как способ и результат лексической категоризации (О.К. Жегалина) [6], как отражение научной картины мира (А.Г. Широколобова) [18], как структурный тип концепта (Н.А. Митусова) [12], как доминанта современного дискурса (С.И. Маджаева) [11] и как способ представления ценностных доминант концептосферы (Э.П. Чакалова, З.А. Фармазян) [16], как средство описания объекта (Ли Ян) [9] и др. Фреймовый подход рассматривался как инструмент репрезентации дискурсивной ментальной деятельности человека (Т.В. Калужная) [7], описания лингвокультурного кода (И.В. Дукальская) [5], систематизации терминологических знаний (С.И. Маджаева) [10], функционально-семантической характеристики современной английской музыкальной лексики (О.А. Алимуратов, О.В. Чурсин) [2]. Однако, структурно-семантические особенности субстандартных фразеологических единиц до настоящего времени через призму фреймового подхода не рассматривались, что еще раз подчеркивает перспективность настоящего исследования.

Мы предполагаем, что различия в структурной организации фразем в языках с аналитическим (например, английский) и синтетическим (например, русский, турецкий) строем являются производными от способов фреймового структурирования ситуации, а не случайными расхождениями в лексико-грамматической форме.

Методологическую базу составляют идеи Ч. Филлмора [15] по фреймовой семантике, труды исследователей Московской школы фразеологии (А.В. Кунин [8], В.Н. Телия [13], Н.М. Шанский [17]), а также разработки в области типологии языков. Материалом исследования послужила выборка фразем из авторитетных субстандартных словарей английского и русского языков [19; 20], словаря турецкого языка [18], репрезентирующих абсолютно не связанные между собой логически, а потому показательные фреймы «Гнев» (слот «интенсивность эмоционального состояния»), «Свадьба» (слоты «заключение брака», «соединение супругов», «ритуальное действие») и «Беззаботная жизнь» (слоты «защищенность», «отсутствие нужды», «пассивное потребление благ»). В работе использован метод направленной выборки, сравнительно-сопоставительный и концептуальный анализ отобранных фразеологических единиц, аналитико-описательный метод, включающий приемы наблюдения, обобщения и интерпретации.

Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на проблему переводимости идиом, а также создать типологию фразеологических единиц, где структура предстает не как жесткая форма, а как «след» когнитивной операции фреймирования. В работе обосновывается тезис, что даже при полном структурном несовпадении фразем в разноструктурных языках их фреймовая архитектура демонстрирует значительные зоны универсального сходства, что открывает перспективы для создания интегральных моделей описания языков.

Основная часть. Результаты исследования и их обсуждение.

В основе семантики языковых единиц любого уровня лежат когнитивные структуры, обеспечивающие процессы концептуализации и категоризации знаний.

Развитие когнитивного направления в лингвистике привело к расширению представлений о природе этих структур, что, в свою очередь, обусловило активное обращение исследователей к фреймовому подходу как к инструменту анализа языковых единиц через выявление когнитивных структур, которые стоят за их семантикой; при этом фрейм понимается как иерархически организованная система узлов и слотов, моделирующая типовую ситуацию и задающая ограничения на выбор языковых средств при ее вербализации. По мнению Ч. Филлмора, фрейм — это некая структура знаний, в которой соотносятся различные элементы и ассоциации с конкретными реалиями культуры, ситуациями и событиями из человеческого опыта [15]. Фрейм, обладая универсальным характером на уровне ментальных репрезентаций, получает специфическое языковое воплощение в разных лингвокультурах за счет вариативного заполнения терминальных узлов (слотов) этнокультурно маркированными компонентами. Методологическая ценность данного подхода определяется тем, что он ориентирует исследователя на изучение фраземы не только как единицы с фиксированной формой и значением, но и как объекта, обнаруживающего структурно-семантическую вариативность и динамику, которые задаются дискурсивным контекстом и когнитивными механизмами интерпретации.

Фрейм в рамках настоящего исследования понимается как когнитивная структура, выполняющая функцию операционального механизма отбора языковых репрезентантов [1]. Данный механизм обеспечивает выбор формально-грамматической модели фраземы, ее лексического состава и категориального статуса. Конечной целью фреймирования выступает обнаружение косвенно-производного прототипа денотативной ситуации и его последующая репрезентация в соответствующую фразеологическую форму. Конечная цель фреймирования, таким образом, сводится к реконструкции того ментального сценария, который опосредует связь между образным основанием фраземы и ее актуальным значением. В контексте сопоставительного анализа разноструктурных языков это позволяет перейти от простого перечисления межъязыковых различий к объяснительной модели, где структурно-семантические особенности фразем выводятся из особенностей национально-культурного фреймирования денотативных ситуаций»

Исследование фреймовой структуры фразеологических единиц приобретает особую объяснительную силу при обращении к субстандартной лексике, поскольку именно в ней наиболее рельефно проявляются механизмы косвенной номинации и межфреймовых переходов, часто остающихся без должного внимания в литературно-нормированных идиомах [14]. При этом фреймовая структура демонстрирует способность отражать межфреймовые связи, что проявляется в двух основных типах отношений. В первую очередь, идентичные фразеосхемы и лексические компоненты могут становиться вербализаторами различных фреймов. Так, английская субстандартная фразема *to go off the handle* (дословно *сорваться с рукоятки* (о топоре), в зависимости от контекста репрезентирует либо фрейм «внезапная потеря самообладания, гнев», либо фрейм «спонтанное раскрепощенное поведение, утрата социальных запретов». Аналогичную полисемию демонстрирует русская просторечная конструкция *как с цепи сорвался*, которая, в равной степени, может актуализировать фрейм «неконтролируемая агрессия, злость» и фрейм «безудержное веселье», причем снятие семантической неопределенности происходит исключительно за счет прагматических и ситуативных маркеров. В турецком субстандарте аналогичный механизм реализуется во фраземе *zincirinden boşanmak* (дословно *растаться с цепью*, аналогично русскому *сорваться с цепи*), которая также обслуживает фреймы

агрессивного и излишне радостного поведения, что свидетельствует о типологической универсальности данного метафорического переноса в разноструктурных языках.

В то же самое время, один и тот же фрейм может объективироваться различными фразеологическими средствами, выбор которых обусловлен прагматическими интенциями говорящего, уровнем восприятия адресата или экстралингвистическими параметрами коммуникативной ситуации. В субстандартной лексике это положение иллюстрируется, например, репрезентацией фрейма «состояние сильного алкогольного опьянения»: в английском просторечии данный фрейм вербализуется через фраземы *to be three sheets to the wind*, *to have a few too many*, *to be blotto*, каждая из которых акцентирует различные слоты фрейма (навигационная метафора, количественная градация, физиологическое состояние); в русском субстандарте тот же фрейм объективируется единицами *быть в стельку*, *накачаться*, *уйти в разнос*, различающимися степенью образности и стилистической маркированности; в турецком жаргоне — фраземами *kafayı çekmek* (в значении *напиться*), *zom olmak* (быть «зомби»), *sızmak* (дословно «просачиваться»), выбор которых зависит от коммуникативной ситуации и интенции говорящего.

Таким образом, обращение к субстандартному фразеологическому материалу позволяет не только верифицировать универсальные механизмы фреймовых переходов, но и выявить национально-специфические способы заполнения слотов одного и того же фрейма в разноструктурных языках, что составляет эвристический потенциал предлагаемого подхода.

В межъязыковом аспекте фреймовый подход позволяет выявить случаи объективации тождественных фреймов при несовпадающих фразеологических образах. Например, значение «тайно причинять неприятность, вредить исподтишка» в русском языке передается фраземой *подложить свинью*, в английском — идиомой *to put a spoke in someone's wheel* (дословно *вставить спицу в чье-либо колесо*), а в турецком — единицей *çotak sokmak* (дословно *воткнуть палку*), при том, что во всех трех случаях актуализируется единый фрейм «скрытое препятствие, нанесение ущерба опосредованными действиями». Показательно, что в английской лингвокультуре лексема *spoke* (спица) не участвует в вербализации иных фреймов, связанных с животными или везением, тогда как в русском языке зооморфный компонент *свинья* задействован также в репрезентации фрейма «грубое, неблагодарное поведение» (*вести себя как свинья*, *подложить свинью* vs *свинья везде грязь найдет*), но не используется для обозначения удачи. В турецком языке, напротив, лексема *domuz* (свинья), в силу религиозно-культурных ограничений, практически отсутствует в субстандартных фраземах позитивной семантики, а рассматриваемый фрейм объективируется через инструментальную метафору *çotak sokmak*, где орудием вредительства выступает палка (*çotak*) — образ, чуждый как русской, так и английской фразеологическим традициям.

Данные расхождения свидетельствуют о том, что один и тот же фрейм может заполняться лексическими репрезентантами, отражающими различные культурно-маркированные сценарии препятствия: в русском случае — через образ животного, ассоциируемого с нечистоплотностью; в английском — через механическую метафору нарушения движения колеса; в турецком — через примитивное орудийное воздействие.

Таким образом, фреймовый анализ субстандартной фразеологии разноструктурных языков позволяет не только констатировать межъязыковое семантическое тождество при формальном расхождении образных оснований, но и реконструировать национально-специфические способы концептуализации одной и той же денотативной ситуации, что открывает перспективы для построения типологии фразеологической образности.

В контексте фреймовой объективации в языках с различным типологическим строением наибольшей значимостью обладают терминальные компоненты фреймовой структуры, образующие контекстуально-вариативные слоты, которые выполняют функцию когнитивного посредничества между абстрактным фреймом и конкретными дискурсивными условиями. Под слотом при этом понимается позиция, предназначенная для замещения информацией, релевантной для описываемого явления или события; сама операция подбора знакового наполнения слотов и выстраивания между ними ассоциативных и смысловых корреляций может быть охарактеризована как ориентирующая схема, детерминирующая как генерацию, так и семантическую декодировку фразеологической единицы. Указанная схема инициирует лингвокреативные механизмы мышления, направленные на адекватную реконструкцию опосредованного характера взаимосвязи между когнитивными и языковыми структурами, между которыми отсутствует взаимно-однозначное соответствие. Характер данной взаимосвязи определяется, в общей сложности, тремя факторами, а именно: денотативной отнесенностью фраземы, особенностями ее внутренней формы, а также закономерностями ассоциативно-образного опосредования, действующими в языковом сознании носителей.

В качестве примера рассмотрим слот «интенсивность эмоционального состояния» фрейма «Гнев». Для адекватной семантической интерпретации фразеологических единиц, репрезентирующих данный слот в рамках фрейма «Гнев», необходимо принимать во внимание культурно-символическую нагрузку ключевых компонентов, функционирующих в субстандартной лексике разноструктурных языков и демонстрирующих значительную межязыковую вариативность в способах вербализации предельной степени раздражения. В английском субстандарте одной из распространенных фразем, объективирующих максимальную степень гнева, выступает выражение *to go ballistic* (дословно *перейти на баллистическую траекторию*), которое актуализирует военную метафору запуска ракеты, где слот интенсивности заполняется образами неконтролируемого движения, разрушительной силы и невозможности остановить начавшийся процесс. Слот цели или объекта воздействия здесь не заполнен — внимание сосредоточено на самом изменении статуса субъекта. Близким по семантике является субстандартное *to blow a fuse* (дословно *пробить предохранитель*), заимствованное из электротехнической сферы и репрезентирующее слот интенсивности через образ внезапного прекращения функционирования системы вследствие критической перегрузки, что подразумевает временную утрату контроля и последующую «поломку» субъекта эмоции. Общим для обоих выражений оказывается слот мгновенности и необратимости разрядки, однако, выражение *to go ballistic* акцентировано на пространственной неконтролируемости субъекта, а *to blow a fuse* — на его внутренней разрушительной силе вследствие перегрузки.

В русском субстандарте аналогичную функцию выполняет фразема *войти в раж*, восходящая к охотничьему аргю (этимологически от французского *rage* — ярость, бешенство), где слот интенсивности заполняется зооморфным образом потери рассудочного контроля и перехода в инстинктивно-агрессивное поведение, при котором доминантой является внутреннее состояние человека. При этом, человек, *вошедший в раж*, не опасен в социальном смысле, так как все проявления этого состояния интровертны. Более экспрессивным вариантом является субстандартное *нестись в разнос* (дословно *о повозке, начавшей неконтролируемое движение под гору*), где актуализируется семантика необратимости процесса и невозможности его остановки силами самого субъекта. Здесь экспрессивность носит не столько интенсивный, сколько

демонстративно-деструктивный характер: человек не просто теряет контроль — он активно, шумно и целенаправленно обрушивает свою агрессию вовне и социально опасен. Таким образом, субстандартная фразеология фиксирует с высокой семантической точностью качественно различные модели аффективного поведения.

В турецком субстандарте широко употребительной фраземой, репрезентирующей фрейм «Гнев» с акцентом на слот интенсивности, выступает выражение *tepesi atmak* (дословно *его темя подбросило*), которое описывает физиологическую реакцию — внезапное сокращение мышц черепа и прилив крови к голове, что символизирует потерю самоконтроля и достижение эмоционального пика. Другой распространенной единицей является *kudurmak* (дословно *взбеситься, заболеть бешенством*), где слот интенсивности заполняется зооморфным образом бешеного животного, утратившего инстинкт самосохранения и способность к рациональному поведению.

Показательно, что в каждой из трех лингвокультур способы заполнения слота интенсивности в рамках фрейма «Гнев» принципиально различны: в английском субстандарте доминируют техногенные и военные метафоры (баллистическая ракета, электротехнический предохранитель), в русском — образы неконтролируемого механического движения (повозка, несущаяся под уклон) и охотничьей азартности (раж), в турецком — физиологические (прилив крови к голове) и зооморфные (бешенство) репрезентанты. Символическая нагрузка указанных компонентов является устойчивой не только в рамках собственно фрейма «Гнев», но и пронизывает более широкий круг субстандартных фразеологических единиц в каждом из рассматриваемых языков.

В английском субстандарте военная метафора интенсивности реализуется также во фраземах *to go nuclear* (дословно *перейти на ядерный уровень*) и *to hit the ceiling* (дословно ударить в потолок), где слот интенсивности заполняется образами предельно возможной степени разрушения или вертикального движения до границы пространства. В русском субстандарте метафора неконтролируемого движения прослеживается в единицах *понесло* (безличная конструкция, обозначающая потерю самоконтроля) и *попёрло* (аналогичная семантика с дополнительным оттенком грубой, животной силы). В турецком субстандарте физиологическая модель интенсивности фиксируется также во фраземе *kani kaynamak* (дословно *кровь вскипела*), которая, однако, может репрезентировать как гнев, так и сильную симпатию, что требует контекстуального разрешения.

Таким образом, для корректной интерпретации субстандартных фразеологических единиц, входящих в слот «интенсивность эмоционального состояния» фрейма «Гнев», необходимо учитывать, что способы заполнения данного слота являются культурно и субкультурно обусловленными: английский субстандарт тяготеет к техногенной и военной образности, русский — к механической и охотничьей, турецкий — к физиологической и зооморфной, что свидетельствует об отсутствии прямого изоморфизма между когнитивной структурой эмоции и ее субстандартной языковой объективацией в разноструктурных языках.

Даже при установлении тождества фреймов в разных языках, когда совпадают не только терминальные элементы, но и вершинные узлы фреймовой структуры, фиксируется этноязыковая специфика наполнения соответствующих слотов. Универсальный, ментально обусловленный характер фреймов закономерно сочетается с их этнокультурным своеобразием на уровне конкретных языковых репрезентаций, что не противоречит когнитивной природе данных структур. Фрейм выполняет функцию когнитивной рамки, которая лимитирует и одновременно направляет интерпретацию тех событий и эмоциональных состояний, которые лежат в основе формирования фразеологического образа. В данном качестве фреймовые структуры фраземы могут

быть охарактеризованы как когнитивная контурная схема того события или переживания, которое закодировано посредством смыслообразующих компонентов фразеологической единицы. Фрейм очерчивает границы взаимодействия человека с теми фрагментами окружающей действительности, которые образуют узлы и слоты денотативной ситуации, подлежащей фразеологической объективации, и благодаря этому оказывает существенное воздействие на интерпретацию опыта, репрезентируемого на фразеологическом уровне.

Наиболее релевантным материалом для иллюстрации диалектики универсального и этноспецифического во фреймовых структурах применительно к субстандартной фразеологии английского, русского и турецкого языков выступает фрейм «свадьба», организующий вокруг себя разветвленную сеть слотов, которые демонстрируют пересечение со слотами смежных фреймов, таких как «праздник», «веселье», «дарообмен» и «ритуал». Несмотря на межкультурную универсальность базовых участников свадебного действия и фундаментальных отношений, связывающих их между собой, указанный фрейм в каждом из трех языков обнаруживает ярко выраженную этнокультурную специфику, наиболее отчетливо проявляющуюся на уровне терминальных узлов, где субстандартные фразеологические единицы фиксируют национально-маркированные сценарии свадебного поведения, ритуальные практики и связанные с ними оценочные смыслы, зачастую отсутствующие в литературно-нормированной фразеологии. Помимо слотов, общих для различных культур (сватовство, сговор, регистрация брака, проводы невесты, выкуп, дарообмен), в каждой лингвокультуре присутствуют этнографически маркированные слоты, ставшие прототипами для возникновения специфических фразеологических единиц, не имеющих прямых эквивалентов в других языках.

Указанная этнокультурная специфика фрейма «свадьба» на уровне терминальных узлов может быть проиллюстрирована рядом субстандартных фразеологических единиц, зафиксированных в английском, русском и турецком языках. В английском субстандарте широко распространена фраза *to tie the knot* (дословно *завязать узел*), которая объективирует слот «заключение брака» через образ морского узла, что актуализирует семантику неразрывности, прочности и одновременно потенциальной возможности распутывания. В субстандартных регистрах английского языка данная фраза приобретает дополнительные коннотации, связанные со скоропалительностью и необдуманностью брачного решения, особенно в конструкциях типа *to jump the knot* или *to tie the knot on the rebound*, где акцент смещается на спонтанность и отсутствие рефлексии. Близкой по функции является единица *to get hitched* (дословно *прицепиться, соединиться, как упряжь с повозкой*), где слот «соединение» заполняется метафорой животноводческой или транспортной сцепки, привносящей оттенок принудительности, тягловой обязанности и снижения романтического ореола брака до уровня сугубо утилитарного, физического соединения. В русском субстандарте аналогичный фрейм «свадьба» вербализуется, в частности, фраземой *сыграть свадьбу*, где глагольный компонент *сыграть* актуализирует слот «ритуальное действие» через театральную метафору, имплицитную неподлинность, сценичность и подчинение заданному сценарию происходящего. Более маркированной субстандартной единицей является выражение *закрутить горбатого*, которое в криминальном и полукриминальном аргументе обозначает поспешную, часто фиктивную или корыстно мотивированную регистрацию брака, где слот «бракосочетание» заполняется зооморфным образом с отчетливой негативной оценочностью, имплицитной нелегитимностью, ущербностью и комичностью происходящего. Другой русской

субстандартной фраземой является *надеть хомут*, где слот «брачное обязательство» репрезентируется через метафору принудительного труда, потери свободы и подчинения, что коррелирует с английским *to get hitched*, однако в русском варианте акцент смещен не на соединение, а на одностороннее ограничение свободы одного из супругов (традиционно — мужчины).

В турецком субстандарте фрейм «свадьба» репрезентируется, в частности, фраземой *düğün dernek uymak* (дословно *делать свадьбу и народное гулянье / собрание*), которая объективирует слот «праздничное действие» через удвоение синонимичных лексем (*düğün* — свадьба, *dernek* — народное сходбище, гулянье), что акцентирует не столько сам акт бракосочетания, сколько его экстенсивную социальную составляющую — массовость, шумность, продолжительность и вовлеченность общины. Более маркированной субстандартной единицей является выражение *kayış bağlamak* (дословно *завязать ремень*), которое в сельском и полугородском просторечии обозначает бракосочетание через метафору скрепления кожаными ремнями, что, подобно английскому *to tie the knot*, актуализирует семантику связывания, однако с акцентом на грубость, неэстетичность и утилитарность материала (сыромятная кожа, ремень), а не на элегантность узла. Другой турецкой субстандартной единицей является фразема *basaya kilit vurmak* (дословно *повесить замок на дымоход*), которая фиксирует слот «маркирование перехода женщины в статус замужней» через специфический бытовой образ, восходящий к деревенской традиции запирает дымоход дома невесты после ее ухода, символизируя необратимость изменения ее социального статуса.

Сравнительный анализ приведенных примеров позволяет выявить как универсальные механизмы фреймирования, так и этноспецифические способы заполнения слотов. Универсальным для всех трех языков оказывается использование метафоры связывания, соединения или скрепления при вербализации слота «заключение брака»: английское *to tie the knot*, русское *завязать* (имплицитно присутствующее в метафоре узла, хотя в субстандарте более эксплицитна метафора хомута), турецкое *kayış bağlamak*. Однако этнокультурная специфика проявляется в выборе материала и характера этого связывания: в английском — морской узел, ассоциируемый с мореплаванием и определенной эстетикой; в русском — хомут, ассоциируемый с крестьянским трудом и принуждением; в турецком — сыромятный ремень, ассоциируемый с кочевым бытом, грубой обработкой кожи и сельской прагматикой. Далее, универсальным является акцент на принудительном, обременительном характере брачных уз, представленный в английском *to get hitched*, русском *надеть хомут* и частично в турецком *kayış bağlamak* (где ремень имплицитно стесняет движения), однако степень этой негативной оценочности варьируется: в русском субстандарте она максимальна и сопровождается образами утраты свободы и кабалы, тогда как в английском снижена до уровня легкой иронии, а в турецком нейтрализована утилитарной семантикой. Наиболее этноспецифичной оказывается турецкая фразема *basaya kilit vurmak*, не имеющая прямых аналогов ни в английском, ни в русском субстандарте, поскольку она фиксирует уникальный культурный сценарий, связанный с архаичной деревенской обрядностью маркирования социального перехода женщины.

Русская фразема *закрутить горбатого*, в свою очередь, демонстрирует специфическую для криминального субстандарта негативную оценку фиктивного или поспешного брака через зооморфный образ ущербности, что также не находит прямого соответствия в английской и турецкой субстандартной фразеологии. Таким образом, анализ субстандартных фразеологизмов английского, русского и турецкого языков в рамках фрейма «свадьба» подтверждает исходный тезис: при совпадении

тождественных фреймов на ментальном уровне их терминальные слоты заполняются этнокультурно специфическими, а нередко и субкультурно (арготически, жаргонно) маркированными образами, что делает фреймовый анализ субстандартной фразеологии особенно показательным для выявления механизмов взаимодействия универсального когнитивного и национально-специфического языкового в разноструктурных языках

Проведенный анализ субстандартных фразеологических единиц английского, русского и турецкого языков, репрезентирующих фрейм «свадьба», позволяет сделать ряд принципиальных выводов относительно взаимодействия универсальных когнитивных механизмов и этнокультурной специфики их языковой объективации. Исследование подтверждает, что на ментальном уровне фрейм «свадьба» демонстрирует значительную степень межъязыковой универсальности: во всех трех лингвокультурах базовые слоты данного фрейма, такие как «заключение брака», «соединение супругов» и «ритуальное действие», заполняются метафорами связывания, скрепления или принудительного соединения, что свидетельствует о существовании общих когнитивных оснований для осмысления брачных отношений вне зависимости от конкретного языка. Также, при сохранении этой универсальной когнитивной рамки каждый из трех языков обнаруживает ярко выраженную этнокультурную специфику в выборе конкретных образных репрезентантов для заполнения тождественных слотов: английский субстандарт тяготеет к морской и транспортной метафорике (морской узел, упряжь), русский — к крестьянско-бытовому и криминально-арготическому образам (хомут, горбатый), турецкий — к кочевой и сельско-ремесленной символике (сыромятный ремень, дымоход, замок).

Можно сделать вывод, что субстандартная фразеология, в отличие от литературно-нормированной, с большей отчетливостью фиксирует оценочные и эмоциональные коннотации, связанные с фреймируемой ситуацией: в русском субстандарте доминирует негативная оценка брака как утраты свободы и кабалы, в английском преобладает ироническое снижение с элементами игрового начала, в турецком — нейтрально-утилитарная или обрядово-маркированная семантика без выраженной негативной модальности.

В ходе анализа выявлены случаи уникальных, не имеющих прямых соответствий в других языках фразеологических репрезентантов (турецкое *baçaya kilit vurma*, русское закрутить горбатого), что свидетельствует о наличии культурно-специфических слотов или культурно-маркированных способов заполнения универсальных слотов, выводимых только через реконструкцию глубинных фреймовых структур.

Таким образом, субстандартная фразеология разноструктурных языков предоставляет репрезентативный материал для демонстрации того, как универсальные когнитивные механизмы фреймирования, будучи примененными к одной и той же денотативной ситуации (свадебный обряд), порождают принципиально различные лексико-грамматические и образные репрезентации, обусловленные этнокультурными, историко-бытовыми и субкультурными особенностями каждой лингвокультуры. Фреймовый подход в приложении к субстандартной фразеологии позволяет не только констатировать эти различия, но и объяснить их через обращение к глубинным когнитивным структурам, остающимся инвариантными при варьировании поверхностных языковых форм.

Рассмотрение этноспецифических слотов фрейма «свадьба» позволяет выявить особенности традиционного уклада, обрядовой культуры и ценностных ориентаций народа, а также привлечь к анализу фразеологии обширный пласт культурно маркированного материала. Фраземы, объективирующие данные слоты, предстают как

этноспецифические средства трансляции культурного опыта, фиксирующие в своей семантике архаичные ритуальные практики.

Фреймовая организация фразеологического значения в субстандартной фразеологии сопоставляемых языков может быть выявлена также на материале репрезентации фрейма «беззаботная жизнь». В русском субстандарте данный фрейм вербализуется, в частности, единицей *жить как у Маньки на пупу*, представляющей просторечную трансформацию литературной фраземы с внесением фамильярно-пренебрежительного оттенка за счет замены сакрального образа Христа на бытовой образ женщины, а также фраземой *кататься как сыр в масле*, функционирующей в фамильярно-просторечном дискурсе и акцентирующей образ избыточного довольства с оттенком самодовольства; более маркированной субстандартной единицей является *жить на золотом унитазе*, подчеркивающей образ достатка, но тем не менее не приносящего пользу, т.к. все уходит впустую — в унитаз; в криминальном арго аналогичный фрейм объективируется единицей *сидеть на харчах*, обозначающей пассивное существование на чужом обеспечении с оттенком паразитизма и социального иждивенчества.

В английском субстандарте приблизительными соответствиями выступают фраземы *to live the life of Riley*, где слот «беззаботное существование» заполняется образом условного персонажа, ассоциируемого с праздностью и материальным достатком без необходимости трудиться, а также *to live on easy street*, актуализирующая пространственную метафору нахождения в зоне комфорта и отсутствия финансовых затруднений; для передачи семантики пассивного потребления благ без приложения усилий используется жаргонная фразема *to sponge off someone* (дословно *паразитировать на ком-либо*), а также более экспрессивная единица *to have it made*, которая в субстандартном употреблении обозначает состояние, при котором все жизненные проблемы уже решены, а субъекту не остается ничего, кроме как наслаждаться результатом; в американском сленге широко распространена фразема *to be on cruise control* (дословно *быть на круиз-контроле*), заимствованная из автомобильной терминологии и репрезентирующая слот «автоматическое, не требующее усилий движение по жизни».

В турецком субстандарте фрейм «беззаботная жизнь» объективируется, в частности, фраземой *kaupağını yemek*, репрезентирующей слот «извлечение наилучшей доли из ситуации» через гастрономическую метафору присвоения самого ценного продукта без затрат, связанных с его производством; более экспрессивной субстандартной единицей является *sirtüstü yatıp para kazanmak*, где слот «беззаботное существование» заполняется образом полной физической пассивности, парадоксально сочетающейся с получением материальной выгоды, что имплицитно критикует паразитический образ жизни; в городском арго широко употребляется фразема *rahatına düşkün*, которая в субстандартном контексте приобретает отчетливый пейоративный оттенок и обозначает индивида, демонстративно избегающего любых форм трудовой активности и ответственности; в обценно-сниженном регистре турецкого субстандарта функционирует единица *yata yata köşe olmak* (дословно *лежа-лежа стать углом*), где метафора трансформации тела под влиянием длительной неподвижности символизирует деградацию личности вследствие беззаботного и пассивного существования.

Во всех рассмотренных субстандартных единицах русского, английского и турецкого языков доминирующей остается интегральная сема «пребывание в состоянии защищенности, отсутствие материальной нужды и житейских забот, а также пассивное или паразитическое потребление благ, нередко сопровождаемое негативной социальной

оценкой». Вершинные узлы фрейма, включающие субъекта благополучного состояния, объект или источник благ, а также собственно состояние беззаботности, совпадают в сопоставляемых языках на ментальном уровне, однако слоты, отвечающие за образную конкретизацию и заполняемые субстандартными репрезентантами, обнаруживают устойчивые межъязыковые различия.

В английских субстандартных фраземах актуализируются семы «персонализированная праздность, ассоциируемая с условным героем» (*to live the life of Riley*), «топологическая принадлежность к зоне комфорта» (*to live on easy street*), «паразитирование на другом субъекте» (*to sponge off someone*), а также «автоматизированное, не требующее усилий существование» (*to be on cruise control*), причем последний образ привносит оттенок технологической метафоры, характерной для современной англо-американской субкультуры.

В русских субстандартных единицах доминирующими являются семы «бытовое, обывательское покровительство, лишенное сакральности» (жить как у Маньки на пупу), «самодовольное пресыщение» (кататься как сыр в масле), «инфантильное паразитирование с оттенком обывательского самодовольства» (*жить на золотом унитаза*), а также «криминализованное иждивенчество» (*сидеть на харчах*), что отражает более высокую степень негативной оценочности и социальной стигматизации беззаботного существования в русской субстандартной картине мира.

В турецких субстандартных фраземах, напротив, доминируют семы «присвоение наилучшей части без затрат» (*kaymağıni yemek*), «парадоксальное сочетание физической пассивности и материального обогащения» (*sirtüstü yatıp para kazanmak*), «демонстративное избегание ответственности, квалифицируемое как отрицательное качество» (*rahatına düşkün*), а также «деградация личности вследствие пассивности» (*yata yata köşe olmak*), причем турецкий субстандарт демонстрирует наиболее разветвленную систему этически маркированных единиц, фиксирующих не только само состояние беззаботности, но и его негативные долгосрочные последствия для личности.

Таким образом, сопоставительный анализ субстандартных фразем русского, английского и турецкого языков в рамках фрейма «беззаботная жизнь» демонстрирует, что при сохранении инвариантной когнитивной рамки терминальные слоты данной фреймовой структуры заполняются культурно и субкультурно обусловленными образами: в русском субстандарте преобладает бытово-обывательская, инфантильно-паразитическая и обценно-маркированная метафорика с высокой степенью негативной оценочности; в английском — персонализированно-праздная, топологически-комфортная, паразитическая и технологическая; в турецком — гастрономически-присваивающая, парадоксально-пассивная, этически-пейоративная и деградиционно-телесная. Указанные различия отражают не столько расхождения в когнитивной организации самого фрейма, сколько различия в культурно-специфических способах его образной конкретизации, фиксируемых субстандартной фразеологией как наиболее чувствительным к социокультурным, оценочным и субкультурным смыслам пластом лексики.

Заключение. Проведенное исследование структурно-семантических особенностей субстандартных фразем русского, английского и турецкого языков в рамках не связанных между собой логически фреймов «Гнев» (слот «интенсивность эмоционального состояния»), «Свадьба» (слоты «заключение брака», «соединение супругов», «ритуальное действие») и «Беззаботная жизнь» (слоты «защищенность», «отсутствие нужды», «пассивное потребление благ») с применением фреймового подхода позволил выявить как универсальные, так и этноспецифические черты фреймирования. Универсальным для всех трех языков оказалось использование

метафорических механизмов связывания, соединения, перемещения или пассивного состояния при вербализации тождественных фреймов, что свидетельствует о наличии общих когнитивных оснований для осмысления базовых денотативных ситуаций независимо от конкретного языка.

Однако, при сохранении универсальной когнитивной рамки для каждого из анализируемых фреймов, их терминальные слоты заполняются этноспецифическими образами, а дифференциальные черты фреймов определяются степенью абстрактности денотативной ситуации, характером оценочности, наличием ритуальной составляющей и особенностями культурно-субкультурной образной базы, что подтверждает отсутствие прямого изоморфизма между когнитивными структурами и их субстандартной языковой объективацией в разноструктурных языках.

Субстандартная фразеология предстает в данном контексте как уникальный эмпирический материал, позволяющий с наибольшей отчетливостью зафиксировать взаимодействие универсального и этноспецифического в процессах категоризации и концептуализации мира человеком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аглеева З.Р. Фреймы, объективируемые фраземами, в разноструктурных контактирующих языках / З. Р. Аглеева // Гуманитарные исследования. — 2023. — № 1(85). — С. 5–9.
2. Алимуратов О.А. Когнитивно-фреймовый подход к функционально-семантической характеристике современной английской музыкальной лексики / О.А. Алимуратов, О.В. Чурсин // В мире научных открытий. — 2009. — № 3–1(3). — С. 21–28.
3. Девятяров Д.В. Репрезентация сетевого фрейма «Hostile encounter» / «Враждебное столкновение» в англоязычных интернет-комментариях / Д.В. Девятяров // Политическая лингвистика. — 2022. — № 3(93). — С. 20–26.
4. Дибирова А.М. Фреймовая репрезентация концепта CRIME в английском языке / А.М. Дибирова // Успехи гуманитарных наук. — 2022. — № 2. — С. 181–183.
5. Дукальская И.В. Фреймовый подход к описанию лингвокультурного кода / И.В. Дукальская // Альманах современной науки и образования. — 2013. — № 5(72). — С. 66–67.
6. Жегалина О.К. Фрейм как способ и результат лексической категоризации экономической картины мира в медиадискурсе / О.К. Жегалина // Гуманитарные и социальные науки. — 2025. — Т. 111, № 4. — С. 151–159.
7. Калюжная Т.В. Пропозиционально-фреймовый подход при описании гнезд однокоренных слов русского языка как репрезентация дискурсивной ментальной деятельности человека / Т.В. Калюжная // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2019. — Т. 21, № 1(77). — С. 205–211.
8. Кунин А.В. Английская фразеология [Электронный ресурс]. — М. : «Высшая школа». — 1970. — 346 с. Режим доступа: https://www.phantastike.com/linguistics/angliyskaya_frazeologiya/djvu/view/ (дата обращения: 21.01.2026).
9. Ли Ян. Фрейм как средство описания туристических объектов / Ли Ян // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2020. — № 3. — С. 42–46.
10. Маджаева С.И. Фреймовый подход к систематизации терминологических знаний / С.И. Маджаева // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. — 2012. — № 2(22). — С. 130–137.
11. Маджаева С.И. Фрейм «искусственный интеллект» как доминанта современного медицинского дискурса / С.И. Маджаева // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. — 2024. — Т. 43, № 4. — С. 544–551.
12. Митусова Н.А. Фрейм как структурный тип концепта (на примере английских глаголов вынужденного согласия) / Н. А. Митусова // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. — 2011. — № 5. — С. 64–77.
13. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М. : Школа «Языки русской культуры». — 1996. — 288 с.
14. Файзиева Г.В. Метафоричность субстандартных лексических единиц: проблематика и особенности изучения (на базе английского и русского языков) / Г.В. Файзиева // Наука и образование: от теории

- к практике : Материалы I Межрегиональной научно-практической конференции, Астрахань, 15 ноября 2017 года / Институт среднего и дополнительного профессионального образования Астраханского государственного университета. — Астрахань: Индивидуальный предприниматель Сорокин Роман Васильевич (Издатель: Сорокин Роман Васильевич), 2017. — С. 232–235.
15. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филлмор. // Новое в зарубежной лингвистике. — Москва : [б. и.], 1988. — Вып. XXIII : Когнитивные аспекты языка. — С. 52–92.
16. Чакалова Э.П. Фрейм «Человеческие отношения» как способ представления ценностных доминант греческой концептосферы / Э.П. Чакалова, З.А. Фарамазян // Вестник Череповецкого государственного университета. — 2023. — № 1(112). — С. 178–187.
17. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка [Электронный ресурс]. — СПб.: Специальная литература. — 1996. — 191 с. Режим доступа: https://www.phantastike.com/dic/phrasology_shanskiy/djvu/view/ (дата обращения: 15.01.2026).
18. Ширококолоба А.Г. Фрейм и сценарный фрейм русской терминосистемы «Терроризм» как отражение научной картины мира / А.Г. Ширококолоба // Вопросы когнитивной лингвистики. — 2014. — № 1(38). — С. 45–53.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Сарыгез О.В. Турецко-русский фразеологический толковый словарь с примерами / О.В. Сарыгез. — Москва : Onebook.ru, 2023. — 1015 с.
20. Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. — СПб. : Норинт. — 2004. — 762 с.
21. Partridge E.A. Dictionary of Slang and Unconventional English. In two volumes / E.A. Partridge. London. Henley : Routledge & Kegan Paul. 1979. Vol. I : The Dictionary. XVI. 1–974 p.; Vol. II : The Supplement. X. 975–1528 p.

REFERENCES

1. Agleeva, Z.R. (2023) Frejmy, ob"ektiviruemye frazemami, v raznostrukturykh kontaktiruyushchikh yazykakh [Frames objectified by phrasemes in differently structured contacting languages] Gumanitarnye issledovaniya, 1(85), 5–9. (In Russian)
2. Alimuradov, O.A. (2009) Kognitivno-frejmovyj podkhod k funktsional'no-semanticheskoy kharakteristike sovremennoj anglijskoj muzykal'noj leksiki [A cognitive-frame approach to the functional and semantic characteristics of modern English musical vocabulary] V mire nauchnykh otkrytij, 3–1(3), 21–28. (In Russian)
3. Devyatiyarov, D.V. (2022) Reprezentatsiya setevogo frejma «Hostile encounter» / «Vrazhdebnoe stolknovenie» v angloyazychnykh internet-kommentariyakh [Representation of the «Hospitable encounter» / «Hostile encounter» network frame in English-language Internet comments] Politicheskaya lingvistika, 3(93), 20–26. (In Russian)
4. Dibirova, A.M. (2022) Frejmovaya reprezentatsiya kontsepta CRIME v anglijskom yazyke [Frame representation of the CRIME concept in English] Uspekhi gumanitarnykh nauk, 2, 181–183. (In Russian)
5. Dukal'skaya, I.V. (2013) Frejmovyj podkhod k opisaniyu lingvokul'turnogo koda [A frame-based approach to describing the linguistic and cultural code] Al'manakh sovremennoj nauki i obrazovaniya, 5(72), 66–67. (In Russian)
6. Zhegalina, O.K. (2025) Frejm kak sposob i rezul'tat leksicheskoy kategorizatsii ekonomicheskoy kartiny mira v mediadiskurse [Frame as a way and result of lexical categorization of the economic picture of the world in media discourse] // Gumanitarnye i sotsial'nye nauki, 111, 4, 151–159. (In Russian)
7. Kalyuzhnaya, T.V. (2019) Propozitsional'no-frejmovyj podkhod pri opisaniu nezd odnokorenykh slov russkogo yazyka kak reprezentatsiya diskursivnoj mental'noj deyatel'nosti cheloveka [The propositional-frame approach in describing the nests of single-root words of the Russian language as a representation of human discursive mental activity] Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 21, 1(77), 205–211. (In Russian)
8. Kunin, A.V. (1970) Anglijskaya frazeologiya [English phraseology] [Elektronnyj resurs]. — M. : «Vysshaya shkola». Rezhim dostupa: https://www.phantastike.com/linguistics/anglijskaya_frazeologiya/djvu/view/ (data obrashcheniya: 21.01.2026). (In Russian)
9. Li Yan (2020) Frejm kak sredstvo opisaniya turisticheskikh ob"ektov [Frame as a means of describing tourist sites] Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya, 3, 42–46. (In Russian)
10. Madzhaeva, S.I. (2012) Frejmovyj podkhod k sistematizatsii terminologicheskikh znaniy [A frame-based approach to the systematization of terminological knowledge] Uchenye zapiski. Elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta, 2(22), 130–137. (In Russian)

11. Madzhaeva, S.I. (2024) Frejm «iskusstvennyj intellekt» kak dominanta sovremennogo meditsinskogo diskursa [The frame «artificial intelligence» as the dominant of modern medical discourse] *Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykoznanija*, 43, 4, 544–551. (In Russian)
12. Mitusova, N.A. (2011) Frejm kak strukturnyj tip kontsepta (na primere anglijskikh glagolov vynuzhdenogo soglasiya) [Frame as a structural type of concept (using the example of English verbs of forced consent)] *Aktual'nye problemy filologii i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov*, 5, 64–77. (In Russian)
13. Teliya, V.N. (1996) Russkaya frazeologiya. Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvokul'turologicheskij aspekty [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. M. : Shkola «Yazyki russkoj kul'tury». (In Russian)
14. Fayzieva, G.V. (2017) Metaforichnost' substandartnykh leksicheskikh edinit: problematika i osobennosti izucheniya (na baze anglijskogo i russkogo yazykov) [Metaphoricity of sub-standard lexical units: problems and features of learning (based on English and Russian)] *Nauka i obrazovanie: ot teorii k praktike : Materialy I Mezhhregional'noj nauchno-prakticheskoy konferentsii, Astrakhan', 15 noyabrya 2017 goda / Institut srednego i dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya Astrakhanskogo gosudarstvennogo universiteta. — Astrakhan': Individual'nyj predprinimatel' Sorokin Roman Vasil'evich (Izdatel': Sorokin Roman Vasil'evich), 232–235. (In Russian)*
15. Fillmor, Ch. (1988) Frejmy i semantika ponimaniya [Frames and semantics of understanding] / Ch. Fillmor. // *Novoe v zarubezhnoj lingvistike. — Moskva : [b. i.], XXIII : Kognitivnye aspekty yazyka*, 52–92. (In Russian)
16. Chakalova, E.P. (2023) Frejm «Chelovecheskie otnosheniya» kak sposob predstavleniya tsennostnykh dominant grecheskoj kontseptosfery [The «Human relations» frame as a way of representing the value dominants of the Greek conceptual sphere] *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta*, 1(112), 178–187. (In Russian)
17. Shanskij, N.M. (1996) Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka [Phraseology of the modern Russian language] [Elektronnyj resurs]. SPb.: Spetsial'naya literatura. Rezhim dostupa: https://www.phantastike.com/dic/phraseology_shanskiy/djvu/view/ (data obrashcheniya: 15.01.2026). (In Russian)
18. Shirokolobova, A.G. (2014) Frejm i stsenarnyj frejm russkoj terminosistemy «Terrorizm» kak otrazhenie nauchnoj kartiny mira [The frame and scenario frame of the Russian terminological system «Terrorism» as a reflection of the scientific picture of the world] *Voprosy kognitivnoj lingvistiki*, 1(38), 45–53. (In Russian)

Поступила в редакцию 06.03.2026 г.

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF PHRASEMES IN SUBSTANDARD VOCABULARY OF NON-COGNATE LANGUAGES: FRAME APPROACH

G.V. Fayzieva, Z.R. Agleeva

The article deals with the identification of the structural and semantic features of phrasemes in the substandard vocabulary of structurally diverse languages using a frame approach. The relevance of the research is accounted for by the need to overcome the contradiction between the universality of human cognitive mechanisms and the linguistic diversity of their objectification forms, as well as the lack of works considering sub-standard phraseology through the prism of frame semantics. The aim of the work is to verify the hypothesis that differences in the structural organization of phrasemes in differently structured languages are derived from the ways of frame structuring a situation, and not random discrepancies in lexico-grammatical form. The method of directed sampling, comparative and conceptual analysis of selected phraseological units, analytical and descriptive method, including methods of observation, generalization and interpretation, is used. Universal for all three languages and differential features of the substandard linguistic objectification of the studied frames are established. The findings confirm that sub-standard phraseology, unlike literary-normalized phraseology, more clearly captures evaluative and emotional connotations associated with the framed situation. The frame approach makes it possible to identify interlanguage structural and semantic differences and propose their cognitively sound interpretation by referring to universal framing mechanisms and culturally specific ways of their linguistic objectification.

Keywords: frame, frame approach, frame analysis, phraseology, phraseme, non-cognate languages, structural and semantic features, slot.

Файзиева Галина Владимировна.

Доктор филологических наук, профессор.
Астраханский государственный университет им.
В.Н. Татищева, Российская Федерация, г.
Астрахань.

Профессор кафедры английского языка и
профессиональных коммуникаций.

ORCID 0000-0002-0627-2045.

E-mail: fayzievagv@yandex.ru

Fayzieva Galina Vladimirovna.

Doctor of Philology, Professor.
Astrakhan State University named after
V.N. Tatishchev, the Russian Federation, Astrakhan.

Professor of English Language and Professional
Communications Department.

ORCID 0000-0002-0627-2045.

E-mail: fayzievagv@yandex.ru

Аглеева Зухра Равильевна.

Доктор филологических наук, доцент.
Астраханский государственный университет им.
В.Н. Татищева, Российская Федерация, г.
Астрахань.

Профессор кафедры русского языка.

ORCID 0009-0005-3803-9052

E-mail: z.agleeva@yandex.ru

Agleeva Zukhra Ravilievna

Doctor of Philology, Associate Professor.
Astrakhan State University named after
V.N. Tatishchev, the Russian Federation, Astrakhan.

Professor of Russian Language Department.

ORCID 0009-0005-3803-9052

E-mail: z.agleeva@yandex.ru